

GAMIFICAÇÃO NA EDUCAÇÃO DE BASE: UMA PROPOSTA DE ENSINO A PARTIR DO USO DAS NTICs

Ana Vitória Dias Lima¹

¹Programa de Pós-Graduação em Ensino de Língua portuguesa e suas respectivas Literaturas –
Universidade do Estado do Pará, vitoria7@gmail.com

Observação: para enviar o artigo científico “SEM IDENTIFICAÇÃO”, basta anexar esse mesmo documento sem “Nome completo do autor” e “Nome do curso – Nome da Universidade. e-mail: autor@gmail.com”.

Resumo

DOI:10.5281/zenodo.15426290

Este trabalho apresenta a experiência realizada no âmbito do Curso de Pós-graduação em Ensino de Língua Portuguesa da Universidade do Estado do Pará (UEPA), na disciplina Tecnologias e Práticas Educacionais. A iniciativa teve como objetivo a criação de um produto educacional direcionado a docentes da educação básica. Para isso, foi desenvolvida e implementada uma plataforma educacional interativa por meio da ferramenta Google Sites, intitulada Método Ana Lima, voltada para o ensino de Língua Portuguesa nos anos finais do Ensino Fundamental II, contemplando prioritariamente as turmas do 7º ao 9º ano. A pesquisa-ação foi a metodologia escolhida para conduzir o processo, com a intenção de promover uma aprendizagem significativa dos conteúdos linguísticos. Os resultados demonstram que a utilização de recursos digitais contribui tanto para o desenvolvimento do letramento digital quanto para a ampliação da competência comunicativa dos alunos, resultando em um processo de ensino-aprendizagem mais dinâmico, contextualizado e eficiente. Conclui-se que a integração das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDICs) ao ensino da Língua Portuguesa contribui para a formação de estudantes mais críticos, autônomos e preparados para enfrentar os desafios do mundo contemporâneo.

Palavras-Chaves: Ensino de Língua Portuguesa. Tecnologias educacionais. Plataforma interativa. Letramento digital.

Abstract: This work presents the experience developed within the Postgraduate Program in Portuguese Language Teaching at the State University of Pará (UEPA), as part of the course Technologies and Educational Practices. The proposal aimed to create an educational product designed for basic education teachers. To achieve this, an interactive educational platform was developed and implemented using the Google Sites tool, entitled Ana Lima Method, targeted

at teaching Portuguese Language in the final years of elementary school (grades 7 through 9). The adopted methodology was action research, with the goal of promoting meaningful learning of language content. The results indicate that the use of digital tools enhances both digital literacy and students' communicative competence, contributing to a more dynamic, contextualized, and effective learning process. It is concluded that the integration of Digital Information and Communication Technologies (ICTs) in Portuguese Language teaching supports the formation of more critical, autonomous students who are better prepared to face the challenges of contemporary society.

Keywords: Portuguese Language Teaching. Educational technologies. Interactive platform. Digital literacy.

1. INTRODUÇÃO

Zygmunt Bauman (2001), sociólogo polonês crítico ferrenho da tecnologia, costumava afirmar que o avanço tecnológico implicou em diversos contextos situacionais, sendo estes, sociais, éticos e humanos. O que inegavelmente influencia, também, no cenário educacional, impactando nos métodos de ensino aprendizagem. Assim, como observado, compreende-se que no contexto nacional hodierno não seria diferente, haja vista a contínua implementação das Novas Tecnologias de Informação e Comunicação (NTICs) no ensino de Língua Portuguesa.

Outrossim, é válido ressaltar que apesar de ser presente, apresenta entraves como desestrutura, falta de capacitação docente e afins, o que reforça, sem dúvidas, o desenvolvimento de estratégias pedagógicas que criem um atravessamento entre a inovação e a efetividade que garanta o letramento e aprimoramento de competências comunicativas dos alunos, como pressupõe Arcanjo (2023). Partindo desse pressuposto, entende-se que o cenário demanda alternativas pedagógicas que estimulem não só a autoria, como também a criatividade e a construção colaborativa do conhecimento como proposto pela disciplina de Tecnologias Educacionais do Programa de Pós-graduação da Universidade do Estado do Pará que possibilitou o desenvolvimento da presente pesquisa.

Logo, este estudo visa suprir tal lacuna ao propor o desenvolvimento de uma plataforma educacional interativa para o ensino de língua portuguesa, explorando assim, as potencialidades das NTICs para promover uma aprendizagem significativa e alinhada às demandas contemporâneas. Nesse ínterim, a aplicação prática da plataforma “Método Ana Lima”, desenvolvida a partir de ferramentas online gratuitas como o Google Sites, Canva e Kahoot, em turmas do 7º, 8º e 9º anos do Ensino Fundamental II foi realizada visando, a partir disso, investigar como essa ferramenta pode contribuir para a formação crítica dos alunos frente às novas tecnologias e ao contexto digital?

Assim, foi possível observar que a plataforma pode potencializar a aprendizagem e despertar o interesse dos alunos pela Língua Portuguesa, fortalecendo o letramento digital e a competência comunicativa. Logo, o presente artigo estrutura-se em introdução com uma breve contextualização do tema; o referencial teórico que embasou tal estudo; seguido da metodologia, onde as etapas de construção do produto são apresentadas. Posteriormente, os resultados do estudo e as considerações finais seguida das referências.

2. METODOLOGIA

A presente pesquisa possui caráter qualitativo e caracteriza-se como pesquisa-ação, seguindo os pressupostos de Thiollent (2011). Seguindo essa perspectiva, o estudo foi desenvolvido em quatro etapas, iniciando pela seleção de referencial teórico e definição da série e público-alvo. Nessa etapa escolheu-se alunos do ensino fundamental II, especificamente do 7º, 8º e 9º ano da educação básica.

Secundariamente, após a leitura e discussão dos textos de referências acerca das TDICs e ensino de língua nos encontros do Programa de Pós-graduação supracitado, relacionou-se e embasou-se os conceitos à proposta prática da pesquisa. Junto a isso, a criação da Tecnologia digital foi pensada. Para isso, optou-se pelo desenvolvimento da Plataforma “Método Ana Lima” - um site educativo e interativo para o ensino de Língua Portuguesa, especificamente os conteúdos referentes à morfologia: classe de palavras.

Todas as etapas foram documentadas, como o Fluxograma I ilustra, visando não só a aplicação prática, como o registro dos desafios e soluções encontradas nesse meio tempo, como orienta Minayo (2009).

Fluxograma – Etapas de Construção

Fonte: Autores (2025)

Descrição da ferramenta

A presente ferramenta está organizada da seguinte forma: perfil inicial, com um texto introdutório de apresentação sobre o site, seguido da aba de produtos, onde a autora apresenta opções didáticas para o ensino de língua portuguesa utilizando ferramentas gamificadas, junto as orientações de indicações de faixa etária, instruções para aplicação dos jogos e introduções acerca do tema que cada ferramenta trata-se. A aba seguinte do site, intitulada ‘sobre’ possui informações sobre a autora que o produziu, sua breve bibliografia, links direcionais para redes sociais e currículo lattes. Além disso, o site também possui uma galeria de fotos e registros

contendo tutorial para profissionais da educação para construção de produtos, registros das etapas de construção de cada game e afins. Por fim, o perfil também contém uma aba de acesso a simulados e jogos que utilizam a ferramenta, também gratuita, Google Formulário e a última aba, de acesso à produção científica que a pesquisa possibilitou construir. Tudo isso, ilustrado na Imagem I:

Imagem I – Perfil inicial

Fonte: Os autores (2025).

Como já mencionado, a principal proposta da ferramenta é o uso da Gamificação para o ensino de Língua Portuguesa, assim a aba de produtos merece destaque, haja vista que nela contém as principais produções da ferramenta. Três jogos foram lançados inicialmente, como ilustrado na imagem II:

Imagem II – Produtos Educacionais

Fonte: Os autores (2025).

Como já pontuado, a criação destes produtos partiu da atividade proposta no Programa de Pós-graduação da Uepa, especificamente na disciplina de Tecnologias Educacionais, do Mestrado. Junto a isso, a experiência de sala de aula impulsionou e direcionou a criação do produto que visa responder como a gamificação, aliada ao letramento digital, pode tornar o ensino de Morfologia mais atrativo e significativo para os alunos do ensino básico?

Assim, com o objetivo de desenvolver e aplicar os produtos educacionais como estratégia pedagógica gamificada, utilizamos as plataformas Kahoot e CANVA, e com o intuito de promover a aprendizagem das classes de palavras, ao mesmo tempo em que se estimula o letramento digital dos alunos, para a construção literal do produto, utilizou-se recursos gratuitos disponíveis On-line como o "Kahoot": Criador de jogos.

Sem dúvidas, a personalização do jogo parte da individualidade do profissional que o criou, eu, professora Ana Lima, busquei adequar o letramento digital dos meus alunos que consomem a cultura dos memes e compreendem as diversas leituras que um simples GIF pode transpassar. A partir disso, o "*Quiz Morfologando*", a "*Corrida Morfológica*" e o "*Substantivos da Memória*" visou proporcionar uma experiência de aprendizagem dinâmica e envolvente, estimulando a participação ativa dos alunos e promovendo a compreensão prática da Morfologia. Além de facilitar a fixação do conteúdo, o produto deve contribuir para o desenvolvimento do letramento digital, permitindo que os estudantes se conectem ao processo

educativo por meio de uma linguagem próxima à sua realidade tecnológica e cultural, como o uso de memes e GIFs.

4. RESULTADOS

A aplicação da plataforma interativa revelou-se uma estratégia eficaz no processo de ensino e aprendizagem da Língua Portuguesa. Durante a implementação observou-se um aumento significativo no engajamento dos alunos, especialmente em relação à participação ativa nas atividades propostas. A utilização de elementos de gamificação — como os jogos “Quiz Morfologando”, “Corrida Morfológica” e “Substantivos da Memória” — proporcionou um ambiente de aprendizagem lúdico e contextualizado, favorecendo o processo de assimilação de conteúdos morfológicos.

Além do aumento da motivação dos estudantes, os resultados evidenciaram o fortalecimento do letramento digital, haja vista que a exposição frequente às ferramentas digitais como Google Sites, Kahoot e Canva possibilitou que os alunos desenvolvessem maior autonomia no uso dessas tecnologias, o que repercutiu positivamente na sua capacidade de leitura, interpretação e produção textual em ambientes digitais. Inegavelmente, esse avanço contribuiu, ainda, para o desenvolvimento de competências comunicativas e cognitivas alinhadas às demandas da cultura digital contemporânea.

Junto a isso, os feedbacks qualitativos coletados com os estudantes participantes destacaram o potencial da plataforma como facilitadora do processo de ensino-aprendizagem. Sem dúvidas, a abordagem adotada permitiu a ressignificação do conteúdo curricular, aproximando o conhecimento escolar das vivências culturais dos alunos.

5. ANÁLISE

Inegavelmente o uso da plataforma apresentou benefícios significativos no processo de ensino e de aprendizagem de língua materna das turmas participantes da aplicação do produto. Tal fato pode ser observado a partir da integração de recursos disponíveis na plataforma que resultaram em um ambiente dinâmico e atrativo, o que positivou o aprendizado de forma contextualizada.

Junto a isso, notou-se um crescimento expressivo na participação dos discentes, haja vista que cerca de 87% deles relataram o aguçamento do interesse nas aulas após o contato com a gamificação, o que comprova que, por vezes, o lúdico pode impulsionar a motivação dos alunos

e aproxima-os dos conteúdos. Tal dado também comprova os estudos de Sousa e Paiva (2019) acerca do papel motivacional da gamificação na educação.

Outrossim, o desenvolvimento do letramento digital foi um ponto considerável obtido. Ao interagir com as ferramentas como Google sites, Kahoot e Canva a autonomia dos alunos no que tange ao uso de tecnologias cresceu, permitindo que 74% dos educandos tornassem se mais confiantes para a realização das atividades na plataforma. Tal fato alinha-se aos estudos de Freitas (2008), que reforça a relevância de formar alunos letrados digitalmente. Todas estas benéficas estão evidenciadas no Gráfico I, como pode ser observado a seguir:

Gráfico I — Impactos da plataforma “Método Ana Lima”

Fonte: A autora (2025).

Como observado, a plataforma também se mostrou eficaz no fortalecimento das competências comunicativas. As atividades propostas exigiam leitura, interpretação e produção textual em contextos digitais, aproximando os alunos da linguagem que permeia seu cotidiano. Com isso, 81% dos participantes demonstraram melhora na escrita e compreensão de conteúdos linguísticos, o que comprova o sucesso da abordagem utilizada. Sob esse viés, os feedbacks obtidos podem ser considerados qualitativos, tendo em vista que os estudantes reforçam a receptividade da proposta, uma vez que muitos destacam a inovação dos jogos, a destacar o “Quiz Morfologando” como fator que mudou a percepção acerca da aula e da forma que o conteúdo é ministrado e revisado. Isso aponta para a importância de

metodologias ativas na ressignificação do conteúdo escolar, como defendido por Oliveira et al. (2016).

Apesar dos avanços, é necessário reconhecer que o sucesso da ferramenta depende da formação crítica e criativa do docente. Como destacam Silva e Correa (2014), a tecnologia, por si só, não garante a qualidade pedagógica; é preciso planejamento e intencionalidade. O “Método Ana Lima” evidenciou que quando o professor se apropria das TDICs, o resultado é uma prática mais significativa. O uso de memes, GIFs e interfaces interativas permitiu que os alunos se identificassem com os conteúdos, estabelecendo uma ponte entre o universo escolar e suas experiências cotidianas. Essa estratégia fortaleceu o vínculo entre estudante e saber escolar.

O impacto positivo da plataforma também é visível em sua replicabilidade. Sendo construída com ferramentas gratuitas e acessíveis, pode ser utilizada por outros educadores, o que amplia seu alcance e contribuição para a democratização da educação digital. Além disso, o site oferece tutoriais e materiais de apoio para que outros professores possam criar seus próprios jogos, estimulando o protagonismo docente.

Por fim, a análise geral revela que o “Método Ana Lima” se configura como uma proposta viável, inovadora e eficaz para o ensino de Língua Portuguesa na educação básica. A junção entre gamificação, letramento digital e intencionalidade pedagógica demonstrou que é possível transformar o espaço da sala de aula em um ambiente mais interativo, acessível e significativo para os estudantes, promovendo aprendizagens mais profundas e conectadas com o mundo contemporâneo.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante dos resultados obtidos, conclui-se que o uso de tecnologias educacionais interativas e gamificadas, como a plataforma “Método Ana Lima”, constitui uma alternativa pedagógica viável e eficaz no ensino de Língua Portuguesa, tendo em vista que a iniciativa conseguiu unir inovação e intencionalidade didática, promovendo um aprendizado mais atrativo, participativo e condizente com as transformações sociais e tecnológicas da atualidade. A experiência descrita neste trabalho reforça a importância da integração das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDICs) como ferramenta estruturante no processo educacional.

Portanto, é imprescindível que a formação docente contemple o uso crítico e criativo das TDICs, visando não apenas à instrumentalização técnica, mas também à ressignificação das práticas pedagógicas. Tendo em vista que ao reconhecer o protagonismo do aluno na construção do conhecimento e a potência da cultura digital como aliada do ensino, a proposta aqui apresentada contribui para o fortalecimento de uma educação mais dinâmica, inclusiva e conectada com a realidade dos estudantes da educação básica.

REFERÊNCIAS

- ALMEIDA, Andreza de Souza. Comunicação digital no ambiente escolar. In: ZAIONZ, Rozane (Org.). *Tecnologias digitais: implicações na formação docente e discente frente aos novos desafios da sociedade*. Curitiba: Bagai, 2020. p. 81-92. Disponível em: <https://editorabagai.com.br/wp-content/uploads/2020/09/Editora-BAGAI-Tecnologias-Digitais.pdf>.
- ARCANJO, Joel Rodrigues. Os gêneros textuais digitais e as tecnologias digitais de informação e comunicação no ensino de língua portuguesa. *Brazilian Journal of Development*, Curitiba, v. 9, n. 1, p. 3702–3716, jan. 2023. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/56435/41444>.
- BAUMAN, Zygmunt. *Modernidade líquida*. Tradução de Plínio Dentzien. Rio de Janeiro: Zahar, 2001.
- FREITAS, Maria Teresa. Letramento digital e formação de professores. *Educação em Revista*, Belo Horizonte, v. 24, n. 1, p. 117-133, abr. 2008. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/edur/a/N5RryXJcsTcm8wK56d3tM3t>. Acesso em: 25 mar. 2025.
- KAHOOT! Kahoot. [S. l.]: Kahoot!, 2013. Disponível em: <https://kahoot.com>. Acesso em: 25 mar. 2025.
- MINAYO, Maria Cecília de Souza. *O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde*. 14. ed. São Paulo: Hucitec, 2014.
- OLIVEIRA, Janaina; CASAGRANDE, Natalia Maria; GALERANI, Leide Daiana de Jorge. A evolução tecnológica e sua influência na educação. *Revista Interface Tecnológica*, Taquaritinga, SP, v. 13, n. 1, p. 23–38, 2016.
- SILVA, Renildo Franco da; CORREA, Emilce Sena. Novas tecnologias e educação: a evolução do processo de ensino e aprendizagem na sociedade contemporânea. *Educação & Linguagem*, ano 1, n. 1, p. 23-35, jun. 2014. Disponível em: <https://www.fvj.br/revista/wp-content/uploads/2014/12/2Artigo1.pdf>.
- SOUSA, Marcelo Ferreira de; PAIVA, Rita de Cássia Prazeres. Formação de professores na cultura digital por meio da gamificação. *Educação em Revista*, v. 35, e225596, 2019.

Disponível em: <https://www.scielo.br/j/er/a/bg7mqHXSf673hLBB8fVxXjq>. Acesso em: 25 mar. 2025.

THIOLLENT, Michel. **Metodologia da pesquisa-ação**. 18. ed. São Paulo: Cortez, 2011.